

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI KONSTITUTSIYASI: DEMOKRATIK DAVLATCHILIK VA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHINING HUQUQIY ASOSLARI

Samandar Botirali o'g'li Xabibullayev

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti dotsent Inagamova Mafura
Muxtarxanovna

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekiston Respublikasining yangi Konstitutsiyasi asosida demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Yangi Konstitutsiya demokratik tamoyillarni mustahkamlash, inson huquq va erkinliklarini kafolatlash, davlat boshqaruvini takomillashtirish, hamda jamiyatni huquqiy va ijtimoiy himoya qilish tizimini shakllantirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotgani yoritib berilgan. Maqola fuqarolik jamiyati rivoji va davlatning demokratik boshqaruvi o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, Fuqarolik jamiyati, Demokratik davlatchilik, O'zbekiston Konstitutsiyasi, Huquqiy islohotlar, Davlat boshqaruvi, Jamoatchilik nazorati, Ochiq hukumat, Raqamli davlat, Ijtimoiy adolat, Barqaror rivojlanish, Fuqarolarning qonuniy tashabbuslari, Mahalliy boshqaruv, Demokratik tamoyillar, Fuqarolar faolligi.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining 2023-yilda qabul qilingan yangi Konstitutsiyasi mamlakat siyosiy-huquqiy hayotida ulkan burilish yasadi. Ushbu hujjat xalqaro tajriba va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda, demokratik davlatni yanada mustahkamlash hamda fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lida yangi bosqichni boshlab berdi. Bugungi kunda O'zbekiston demokratik tamoyillarga asoslangan davlat qurilishi va fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishini birgalikda amalga oshirishga qaratilgan strategik dasturlarni jadal davom ettirmoqda.

Yangi Konstitutsiya mamlakatda demokratik boshqaruv tizimining asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Bu huquqiy hujjatda davlat hokimiyatining bo'linishi, ijtimoiy adolatni ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini kafolatlash, shuningdek, fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etishini ta'minlash tamoyillari qat'iy belgilangan. Shu bilan birga, fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun nodavlat

notijorat tashkilotlari, mustaqil ommaviy axborot vositalari va jamoat birlashmalari faoliyatiga keng imkoniyatlar yaratish masalasi dolzarblashdi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida olib borilayotgan islohotlar natijasida mamlakat “Yangi O‘zbekiston” deb nomlanayotgan ijtimoiy-siyosiy modelga asos solmoqda. Ushbu modelning markazida inson manfaatlari, ularning huquq va erkinliklarini ta’minlash, ijtimoiy adolat va ochiqlik tamoyillari joylashgan. Shu bilan birga, mamlakatda fuqarolik jamiyati institutlarining mustahkamlanishi, aholi faolligining ortishi va ular tomonidan davlat boshqaruviga ta’sir ko‘rsatish imkoniyatlarining kengayishi¹ yangi bosqich sifatida e’tirof etilmoqda.

Muhokama va natijalar

O‘zbekistonning 2020-yildan hozirgi kungacha bo‘lgan davri yangi islohotlar to‘lqini, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va mustahkamlash bo‘yicha tarixiy bosqich bo‘lib, keng qamrovli huquqiy va ijtimoiy o‘zgarishlar bilan belgilandi. Quyida ushbu davrda amalga oshirilgan asosiy chora-tadbirlar va ularning fuqarolik jamiyatini rivojlantirishdagi ahamiyati keltiriladi: O‘zbekiston Respublikasi rahbariyati tomonidan mamlakatni demokratlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan yangi huquqiy mexanizmlar joriy etildi. Jumladan: **Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT)** faoliyatini rag‘batlantirish maqsadida qator soliq imtiyozlari va moliyaviy yordam mexanizmlari joriy etildi. Shu bilan birga, nodavlat tashkilotlari uchun maxsus elektron platforma ishlab chiqildi, bu ularning davlat organlari bilan bevosita hamkorlik qilishini osonlashtirdi.

Konstitutsiyaviy islohotlarning fuqarolik jamiyatiga ta’siri 2023-yilda qabul qilingan yangi Konstitutsiya fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi. Xususan: Har bir fuqaro uchun davlat boshqaruvida qatnashish huquqi kengaytirildi. Bu, xususan, xalq vakillik organlariga murojaat qilish, jamoaviy tashabbuslarni ilgari surish va mahalliy masalalarni hal qilishda ishtirok etishni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlarni ta’minlash bo‘yicha majburiyatlar belgilandi. Fuqarolik jamiyati rivojlanishida ayollar va yoshlarning faolligini oshirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. Davlat va fuqarolar o‘rtasidagi muloqotni kuchaytirish maqsadida “Davlat organlari va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi hamkorlik to‘g‘risida”gi yangi qonun loyihasi ishlab chiqildi.

¹ O‘zbekiston Respublikasining yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida qonun ustuvorligini ta’minlash va mahalla institut faoliyatining samaradorligini oshirishning tashkiliy -huquqiy masalalari (tahliliy statistik ma’lumotlar asosida) // Multidisciplinary Scientific Journal October. 2022 yil 315-321

Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar So'nggi yillarda jamiyat institutlarini rivojlantirish va aholining faolligini oshirishga qaratilgan qator amaliy ishlar amalga oshirildi: Nodavlat tashkilotlari faoliyatini kuchaytirish: Bugungi kunda mamlakatda NNTlar soni 10 mingdan oshib, ular ta'lim, sog'liqni saqlash, ekologiya va ijtimoiy himoya sohalarida faol ishtirok etmoqda.

Jamoat nazorati mexanizmlari joriy etildi: Jamoatchilik kengashlari, xalq qabulxonalarini va elektron murojaat platformalari orqali aholi o'zining ijtimoiy muammolarini davlatga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ldi. "Ochiq hukumat" tamoyilini amalga oshirish: Davlat organlari faoliyatini shaffoflashtirish, fuqarolarni davlat qarorlarini qabul qilish jarayoniga jalb etish maqsadida turli ochiq elektron platformalar ishga tushirildi. Aholi faolligi va fuqarolik tashabbuslari Jamiyat a'zolari tomonidan yangi tashabbuslar ilgari surilib, davlat organlari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda: Yoshlar o'rtasida "Yoshlar parlamenti" loyihasi yo'lga qo'yilib, ular davlat siyosati masalalariga bevosita ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishdi.² Ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning jamiyatdagi faolligini oshirish uchun "Ayollar kengashlari" faoliyati kengaytirildi. Ijtimoiy loyihalar uchun "Taraqqiyot loyihalari jamg'armasi" tashkil etilib, aholining turli qatlamlarini qamrab oluvchi tadbirlar moliyalashtirildi. Ushbu islohotlar natijasida quyidagi yutuqlarga erishildi: Fuqarolarning davlat boshqaruvida qatnashishi sezilarli darajada oshdi. NNTlar va jamoat birlashmalarining mamlakat siyosiy-ijtimoiy hayotidagi roli mustahkamlandi. Davlat organlari faoliyatining shaffofligi ta'minlanib, ular aholi oldida javobgarligi oshirildi. Ijtimoiy himoya va adolat tamoyillari mustahkamlanib, aholining davlatga bo'lgan ishonchi ortdi. Bu jarayonlar O'zbekiston Respublikasining demokratik tamoyillarni rivojlantirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish bo'yicha global tajribaga mos keluvchi davlat modelini yaratishda davom etayotganini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning ijtimoiy va siyosiy hayotida fuqarolar faolligi oshib bormoqda. Ular mahalliy va davlat darajasidagi qarorlarni qabul qilish jarayonlarida faol qatnashmoqda. Elektron platformalar orqali fuqarolarni murojaatlari va shikoyatlari tezkor ko'rib chiqilib, davlat organlari faoliyatida xalq bilan bevosita muloqot tizimi samarador bo'layotgani kuzatilmoqda. Ayollar, yoshlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa ijtimoiy guruhlar huquqlarining himoyasi davlat

² O'zbekiston Respublikasi yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyada "Aholini ijtimoiy himoya qilish strategiyasini tasdiqlash" (tahliliy strategiya asosida) 25.07.2022

PF – 175 – son Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son; 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son.

siyosatining asosiy yoʻnalishiga aylangan.³ Ijtimoiy himoya va taʼlim tizimiga qaratilgan davlat dasturlari fuqarolar uchun teng imkoniyatlar yaratish masalasida sezilarli natijalarni taʼminlamoqda.

Xulosa

Oʻzbekiston Respublikasining yangi Konstitutsiyasi va amalga oshirilayotgan huquqiy va ijtimoiy islohotlar mamlakatni demokratik taraqqiyotning yangi bosqichiga olib chiqdi. Ushbu jarayonlar fuqarolik jamiyatining shakllanishi, aholining davlat boshqaruvida faol ishtirokini taʼminlash, ijtimoiy adolat va tenglikni qaror toptirishga qaratilgan chora-tadbirlar orqali oʻzining samaradorligini namoyon qilmoqda. Fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishi davlat va jamiyat oʻrtasidagi muloqotni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini taʼminlash hamda ularga oʻz tashabbuslarini amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirishga zamin yaratmoqda. Ayniqsa, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari va ochiq hukumat tizimi orqali fuqarolarning davlat boshqaruvida bevosita ishtiroki sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilgan chora-tadbirlar, jumladan, raqamli davlat boshqaruvi tizimini toʻliq joriy etish, jamiyatda gender tenglikni mustahkamlash, ekologik muammolarni hal qilishda fuqarolarning ishtirokini kuchaytirish hamda qonuniy tashabbuslarni kengaytirish davlat va jamiyat rivojlanishida muhim qadam boʻladi.

Oʻzbekistonning "Yangi Oʻzbekiston" modeli asosida qabul qilgan strategik yoʻnalishlari inson manfaatlarini, shaffoflik, adolat va demokratik tamoyillarga tayangan holda jahon tajribasiga mos ravishda rivojlanmoqda. Yangi Konstitutsiya va amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mamlakatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, fuqarolar faolligini oshirish va ularning davlat boshqaruvidagi rolini kuchaytirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratildi.

Natijada, Oʻzbekiston Respublikasi demokratik davlatchilikni rivojlantirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda mintaqaviy va global darajada oʻzining ilgʻor oʻrnini mustahkamlab, zamonaviy demokratik davlat sifatida rivojlanishda davom etadi.

REFERENCES

1. Инагамова М.М. Сифатли таълим тизимини ривожлантиришнинг баъзи стратегик асослари // Республикаси ИИБ Малака ошириш институти ахборотномаси. Т.– 2023. № 3. 63-70 б.

³ Inagamova M.M. Konstitutsiyaviy islohatlarda inson-jamiyat davlat masalalarining rivojlanish bosqichlari // "Oʻzbekiston Respublikasi konstitutsiyasi inson qadrini ulugʻlash, erkin va farovon hayotimiz kafolati" mavzusidagi ilmiy amaliy konfrensiyasi. Toshkent. 01.12.2023 yil 59-64 b.

2. Инагамов Ё.М. Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонлик масалалари: муаммолар, ютуқлар ва истиқболлар//International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 3 Issue: 06 | 2023 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. P. 107-112
3. Инагамова М.М., Жўрабоев Н. Ю. . Туркистонлик аёлларнинг сиёсий мақоми//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 4 (5), May, 2024. Б.78-90
4. Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институтининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари//Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari” mavzusidagi davra suhbat materiallari to'plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
5. Инагамова М.М . Конституциявий ислохотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati» mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. T.: 2023. Б. 59-64.
6. Инагамова М.М Конституциявий ислохотлар – аёл ҳуқуқлари ҳимоясининг гарови// Конституция – тинчлик ва тараққиёт кафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 27 йиллиги байрамини нишонлаш мақсадида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 5 декабрь). –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –Б.121-125.
7. Ўзбекистоннинг мақсадли тараққиёт стратегияси уюшган жиноятчилик, экстремизм ва терроризмга қарши курашининг ҳуқуқи кафолати//Трансмиллий уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашда ички ишлар органларининг роли ҳамда ҳамкорлик йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция тўплами / Масъул муҳаррир техника фанлари номзоди, доцент О.Т.Ахмедов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2023. – Б.5-9.
8. Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston, 2021
Sodiqov A. M. *Fuqarolik jamiyatining rivojlanish tamoyillari*. Toshkent: Yuridik nashriyot, 2020. Qodirov N. R. *Davlat boshqaruvi va ochiqlik tamoyillari*. Toshkent: Ma’rifat, 2020.
9. Qodirov N. R. *Davlat boshqaruvi va ochiqlik tamoyillari*. Toshkent: Ma’rifat, 2020.
10. UNDP va O‘zbekiston Respublikasi hamkorligi hisobotlari. *Barqaror rivojlanish maqsadlari: O‘zbekiston tajribasi*. Toshkent: 2022.

11. “Ochiq hukumat tamoyillari asosida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish”. *Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. Toshkent: Akadem nashr, 2022.
12. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi. *Fuqarolik jamiyati: yangi islohotlar va istiqboldagi rejalar*. Toshkent, 2023-yil, 25-mart soni.
13. Abdullayev O. H. *Nodavlat tashkilotlar faoliyatini rivojlantirish huquqiy asoslari*. Toshkent: Adolat nashriyoti, 2021.
14. O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi. *O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisobot*. Toshkent, 2023-yil.
15. Дадашева А.А. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan // Educational Research in Universal Sciences VOLUME 2.ISSUE 4. 2023. P. 203-207.
16. Дадашева А.А. Янги Ўзбекистонда маҳаллий ижро органлари фаолиятида жамоатчилик назорати// Фалсафа ва ҳуқуқ. 2022/2. Б-137-138.
17. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари// Tashkent State Transport University Google Scholar indexed Prospects for Training International Specialists in the Field of Transport DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1 Volume 3 TSTU Conference 1 2022 . Б. 117-122.
18. Дадашева А.А. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили// Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги давлат бoshқаруви академияси. Жамият ва бoshқаруви. Тошкент. № 2 (92). 2020. Б-125-129.
19. Дадашева А.А. Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари// Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 2-махсус сон. Тошкент. 2020. Б-227-232